

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS (DICEMBRE 2019)

Theory and Criticism of Literature & Arts

(Dicembre 2019)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 2
(December 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 5800137594367

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina : Antonello da Messina, L'Annunziata

La fortuna della letteratura per l'infanzia "tradotta" in Turco

Il caso de *Le Avventure di Pinocchio*

BETÜL PARLAK CENGİZ*

Abstract & Keywords

English

This study is based on a descriptive research conducted on translations in Turkish of *The Adventures of Pinocchio* between the dates 1930-2010. The starting point for my research was the increase of translations and different versions of *The Adventures of Pinocchio* in Turkey from the 1930s to the first decade of the new millennium. The goal is to explain the reasons for the increase and to consider the possibility of translation plagiarism in the increasing number of Pinocchio editions. Beside I analyse the translation strategies used in the selected translations to show how the source texts can be manipulated according to the ideologies and expectations of target culture's actors actively involved in the publishing process. The research has given me the chance to do a general analysis on both diachronic and synchronic levels of the status of translated children's literature in Turkey from the point of view of translation plagiarism and ideological translation decisions.

Italiano

Il presente studio si basa su una ricerca descrittiva delle traduzioni di Pinocchio in turco pubblicate tra gli anni 1930-2010, con la quale si vuole discutere la situazione attuale della letteratura per l'infanzia in Turchia, partendo dall'esempio delle traduzioni de *Le Avventure di Pinocchio*. Il metodo di ricerca prevede di raccogliere tutte le informazioni sulle traduzioni di Pinocchio per le date sopramenzionate. Chi erano i traduttori? Quando sono state tradotte le diverse versioni di Pinocchio? Quali case editrici hanno avuto interesse a pubblicare le traduzioni? La pianificazione della ricerca era esaustiva (nei limiti realizzabili) e ha dato la possibilità di svolgere un'analisi panoramica sia diacronica, sia sincronica, della fortuna di Pinocchio in turco.

Si prende come punto di partenza per la discussione l'incremento straordinario delle traduzioni e delle diverse versioni di *Le Avventure di Pinocchio* dagli anni Trenta al primo decennio del Duemila in Turchia. L'obiettivo principale è stato spiegarne le ragioni. Prendendo in considerazione anche il caso del plagio delle traduzioni precedenti, si vuole spiegare e sottolineare perché alcuni testi di arrivo sono stati manipolati nel primo decennio di Duemila.

Keywords: Letteratura per l'infanzia, *Le Avventure di Pinocchio*, manipolazione dei testi di partenza.

1. Introduzione

Secondo le fonti bibliografiche¹, ci sono più di ottanta diverse versioni di *Pinocchio* in turco, che sono state tradotte tra il 1931 e il 2010. Facendo riferimento alle fonti bibliografiche possiamo dire che la prima traduzione in turco è stata quella dei fratelli Sinanoğlu, pubblicata nel 1931 dopo nove anni dalla fondazione della Repubblica Turca. Essi vissero a Bari, nella seconda metà del Novecento. Il padre era Console Generale di Turchia. Quando ritornarono in patria, erano diventati degli “ambasciatori di cultura” con le loro traduzioni di testi della letteratura italiana. Tenendo conto della data di pubblicazione dell'opera originale, avvenuta nel 1883, sembra strano che l'opera di Collodi sia stata tradotta in turco per la prima volta nel 1931. Molte affidabili ricerche nel campo della storia della traduzione dimostrano che c'era un interesse immenso da parte degli intellettuali ottomani e turchi verso le opere occidentali nel processo di occidentalizzazione in Turchia.² Anzi, come molti apprezzabili contributi scientifici mostrano, la traduzione aveva un ruolo privilegiato nel processo di occidentalizzazione della mentalità ottomana e turca.³

* Prof.Dr. Haliç University, Dipartment of Translation and Interpreting.

1 Belgin Kader, *İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası 1839-2011*, İstanbul: Beta Yayınları, 2011, p.71-78. Vedi Tabella 1

² Vedi: Özlem Berk. *Translation and Westernisation in Turkey*, İstanbul: Özlem Berk ve Ege Yayınları, 2004.

Berk, “Batılılaşma ve Çeviri”, *Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce içinde*, Cilt 3, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009 [2002], s.511- 520.

Betül Parlak. (2011) *Bir Çeviri Eserler Bibliyografyası Işığında Türkçede İtalyan Kültürü*, İstanbul: Beta Yayınları.

³ Vedi Gürçağlar, Şehnaz Tahir. *The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923- 1960*, Amsterdam-New York: Rodophi, 2008

Karantay, Suat. “The “Translation Office” of the 1940s: Norms and Functions”, *Proceedings of XIIth Congress of the International Comparative Literature 231 Association: Munich 1998 içinde*, Haz. Roger Bauer ve Douwe Fokkema, 5.cilt, Münih: Iudicium, 1990, s.400-405;

Paker, Saliha. “The Age of Translation and Adaptation, 1850-1914: Turkey”, *Modern Literature in the Near and Middle East 1850-1970 içinde*, Haz. Robin Ostle, London: Routledge, 1991, s.17-32. Paker, Saliha. “Translation as Terceme and Nazire, Culture-bound Concepts and their Implication for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History”, *Crosscultural Transgressions, Research Models in Translation Studies II Historical and Ideological Issues*. Manchester: St.Jerome, 2002, s.120-143.

Bisogna sottolineare come l'ideologia dominante dell'epoca considerasse le favole di fate irreali e inadatte alla cultura turca. Probabilmente Pinocchio non era considerato un'opera adatta per la crescita dell'immaginazione dei bambini. Possiamo supporre che gli intellettuali e gli uomini di cultura del periodo avessero letto *Pinocchio* come una fiaba e l'avessero giudicata inadatta, confrontandola con il *Libro cuore* di De Amicis, tradotto anche in ottomano prima della nascita della repubblica turca. Guardando La Tabella 1 possiamo affermare che dal 1931 fino agli anni Sessanta non c'è stato un interesse forte verso Pinocchio da parte del mercato editoriale. Negli anni Sessanta sono state fatte tre nuove traduzioni. Negli anni Settanta e Ottanta altre tre sono state aggiunte alle precedenti. Negli anni Novanta si nota un aumento notevole: cinque nuove ritraduzioni e due riedizioni di alcune traduzioni precedenti che erano state pubblicate prima da altre case editrici.

2. Lo straordinario aumento delle edizioni di Pinocchio

Ma osserviamo un aumento straordinario nel primo decennio del Duemila: più di cinquanta nuove versioni di "Pinocchio" e su più di una ventina non si ha nessun'informazione circa le identità dei traduttori, come se fossero anonimi. Sulle copertine non sono indicati i nomi dei traduttore, tre portano l'indicazione di "raccolto da" (non si capisce cosa vi fosse da raccogliere), una decina invece riporta i nomi degli editori, una quello dell'adattatore, però non ci sono indicazioni sull'identità dei traduttori. Pensando che non sia possibile fare il calcolo delle copie vendute di Pinocchio nel mondo, forse non sembrerà eccezionale il numero delle ritraduzioni di Pinocchio in Turchia. I diritti d'autore sono scaduti nel 1940 e da quella data chiunque voglia può riprodurre liberamente l'opera di Collodi, che è uno dei libri più tradotti della letteratura italiana.⁴

Alcune versioni del primo decennio del Duemila quando non mostrano apertamente i nomi dei traduttori, usano alcuni nomi, con le denominazioni come l'editore o l'adattatore, come se questi titoli fossero realmente funzionali e riconosciuti nel settore editoriale di Turchia quando non lo sono. Però il numero delle copie che non contengono informazioni sulle identità né dei traduttori né degli editori è abbastanza elevato. Basandoci sulla Tabella 1 preparata con le informazioni ottenute dalle fonti bibliografiche, osserviamo che almeno venti diverse persone si

⁴ Una stima più recente fornita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi alla fine degli anni Novanta, basata su fonti UNESCO, parla di oltre 240 traduzioni. Se questi dati sono veri, possiamo dire che 11 per cento delle traduzioni fatte fino agli ultimi anni Novanta sono quelle in turco. <http://www.pinocchio.it/fondazione-carlo-collodi-c3/>

sono impegnate nel rendere in turco il famoso capolavoro della letteratura per l'infanzia. Devo sottolineare che alcune versioni sono delle riduzioni o degli adattamenti.

3. Il contesto culturale in cui aumenta il numero delle versioni delle *Avventure di Pinocchio* Per comprendere la fortuna di Pinocchio in Turchia dobbiamo tener presente il contesto culturale nel quale il burattino ha trovato un posto privilegiato. Si capisce che c'è stato un cambiamento profondo nell'ambito culturale turco rispetto alla letteratura per l'infanzia nei primi decenni del Duemila:

- Qual è stato questo cambiamento?
- Quali effetti ha avuto sul mercato editoriale?

Possiamo rispondere a queste domande sostenendo che ci sono due motivi principali: uno globale, l'altro locale. Per spiegare il motivo globale non dobbiamo dimenticare il posto del bambino nella società odierna. Con lo sviluppo dei mass media, mentre la percentuale di lettori adulti diminuisce, quella di giovani (da sei a sedici anni) aumenta. L'aumento della percentuale di lettori giovani non dipende solo dal ruolo "fortunato" che il bambino ha ottenuto in seno alla famiglia contemporanea e nella società di consumo, e neanche dall'interesse sincero per la letteratura per ragazzi, ma dal fatto che questi giovani sono studenti. Questi lettori-ragazzi, andando a scuola, sono obbligati a leggere tutto quello che si trova nel loro curriculum accademico.

Il motivo locale, invece, dipende da un'iniziativa "innocente", in buona fede. Nel 2004, il ministero dell'Educazione Nazionale ha preparato "una lista di letture" per gli studenti dei licei che conteneva cento opere; un'altra, nel 2005, per le scuole elementari, che hanno creato tante discussioni in ambito culturale a livello nazionale.⁵ La lista si chiamava "Le cento opere

⁵ Per alcune discussioni vedi:

Necdet Neydim. "Masumiyetini tamamen kaybeden seçki: 100 temel eser", *Radikal Gazetesi*, 30.08.2006, <http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=790253&Date=04.11.2010&CategoryID=99>, [05.04.11],

Sabri Gürses. "Ve Çeviribilimciler 100 Temel Eser'e El Koydu", *Çeviribilim Dergisi*, 25.08.2006, Çevrimiçi: <http://ceviribilim.com/?p=304> [Erişim: 05.04.11]

"Minister lashes out at publishers for scandalous books", *Hurriyet Turkish Daily News*, Ankara: Aug 28, 2006. <http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=minister-lashes-out-at-publishers-for-scandalous-books-2006-08-28>

Gürses, Sabri. "Ve Çeviribilimciler 100 Temel Eser'e El Koydu", *Çeviribilim Dergisi*, 25.08.2006, Çevrimiçi: <http://ceviribilim.com/?p=304> [Erişim: 05.04.11]

fondamentali”. Il ministero ha dichiarato le proprie ragioni tramite i suoi documenti ufficiali e i mass media. Scopo principale della pubblicazione di questa lista di letture era far conoscere ai bambini i capolavori mondiali e nazionali. I libri consigliati dal ministero dell’Educazione Nazionale dovevano essere inseriti durante l’anno accademico nei curricula accademici degli insegnanti di lingua e di letteratura turca. Nelle dichiarazioni del ministero non si rilevava quasi mai la natura delle opere consigliate (originali o traduzioni) ma le traduzioni che si trovano nelle liste di lettura arrivavano al 30 per cento. Purtroppo nella Circolare del Ministero dell’educazione nazionale che annunciava l’iniziativa, queste opere straniere sono trattate come se fossero state scritte in turco.⁶ La Circolare come conclusione diceva che *“Leggere ed esaminare le cento opere [fondamentali] non solo aiuterà gli studenti a far emergere i loro talenti innati, ma attraverso questi testi, gli studenti acquisiranno la capacità di usare il turco in modo bello, accurato ed efficace e arricchiranno significativamente il loro vocabolario”*.

In questo contesto dobbiamo parlare di un'altra realtà che ha degli effetti sull’aumento delle diverse edizioni di Pinocchio. Da una decina di anni, nelle scuole statali, in Turchia, i libri sono consegnati agli studenti senza alcun pagamento richiesto alle famiglie, ma per le liste di lettura non vale la stessa cosa. I genitori sono costretti a comprare i libri delle liste perché i bambini hanno l’obbligo di leggerli. Così si è creato un mercato detto delle “Cento opere fondamentali”. Ogni casa editrice ha voluto ottenere il proprio profitto dal mercato ed è diventato difficile trovare case editrici che non pubblichino opere delle “famoso” liste.

Si può affermare che questa è una situazione normale nelle economie liberali: se c’è un mercato, ognuno può produrre secondo le richieste del mercato. Le case editrici, per guadagnare di più, hanno deciso di diminuire i costi di produzione e per abbassarli hanno trovato e sviluppato i seguenti metodi:

- Hanno usato le vecchie traduzioni col plagio per non pagare il diritto d’autore ai traduttori precedenti.

Anonim. “İngilizce konuşmıyor ama 100 kitap tercüme etti”, <http://www.haberekspres.com.tr/ingilizce-konusamiyor-ama-100-kitap-tercumeetti.htm> Erişim 01.07.11

“Pinokyo "Yarabbim" diyor, Victor Hugo iman ediyor!!! İşte Bakanlık onaylı şarlatanlık!!!”, Radikal Gazetesi, 25.08.06 Çevrimiçi:

<http://www.medyafaresi.com/haber/830/guncel-pinokyo-yarabbim-diyor-victorhugo-iman-ediyor-iste-bakanlik-onayli-sarlatanlik.html> [Erişim: 05.04.11]

“Pinokyo „Allah“ dedi camia karıştı”, <http://www.tumgazeteler.com/?a=1658123&cache=1> Erişim 01.07.11

⁶ http://sgb.meb.gov.tr/str_yon_planlama_V2/Genelgeler/100_temel_eser_genelgesi.pdf

- Hanno cambiato le versioni precedenti in modo che non si conosca mai il testo di partenza (cioè la traduzione che si è usata per il plagio o per l'adattamento).
- Hanno usato nomi falsi o fittizi, come se fossero i veri traduttori, o nomi reali di editori o di adattatori (che sono in realtà dipendenti delle stesse case editrici).
- Hanno tolto alcuni brani dai testi di partenza per ottenere meno di cento pagine. Infatti, le case editrici nell'epoca non dovevano comprare il numero (il codice) ISBN per i libri che hanno meno di cento pagine.

Tra le traduzioni dei "classici" di quelle liste ci sono tante versioni con omissioni. Si tratta di riduzioni fatte senza alcun criterio di adattamento. Sappiamo che nella cultura di arrivo, tenendo conto delle aspettative ideologiche o morali della cultura ricevente e secondo la sua ideologia dominante, si possono individuare sempre alcune omissioni o aggiunte, confrontandole con i testi di partenza. Nel nostro caso, invece, possiamo dire che le scelte di traduzione non sono vincolate né dalle aspettative della cultura di arrivo, né dalle esigenze didattiche, ma dalla voglia di pubblicare un libro con meno pagine. Nella tabella 2 si possono vedere le versioni di Pinocchio pubblicate nel primo decennio del Duemila con i loro rispettivi numeri di pagina, più della metà delle versioni (23/45) hanno meno di cento pagine.

Si può capire la presenza delle versioni adattate per i bambini dell'asilo (quelli che contengono soltanto 16 pagine illustrate) da Walt Disney Publishing Company e da simili case editrici. Le versioni da 32 a 64 pagine possono essere giustificate pensando che fossero preparate per i primi tre anni della scuola elementare ma per le versioni da 64 fino a 99 pagine, non si trova una giustificazione ragionevole eccetto la volontà di non comprare il numero ISBN quasi sempre con la scritta sulle copertine "100 Temel Eser" che significa "Le Cento Opere Fondamentali".⁷

Un altro caso interessante è che alcune case editrici hanno cominciato a pubblicare solamente libri per i bambini e a scrivere sulle loro copertine "Le Cento Opere Fondamentali" per aumentare le vendite anche se qualche volta i libri che pubblicano non si trovano nelle liste del ministero⁸.

4. Letteratura per l'infanzia e le ritraduzioni di *Le avventure di Pinocchio*:

⁷ Vedi le copertine delle versioni di Pinocchio con la scritta "100 Temel Eser" (Le Cento Opere Fondamentali) nell'allegato 1.

⁸ "Minister lashes out at publishers for scandalous books", *Hurriyet Turkish Daily News*, Ankara: Aug 28, 2006. <http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=minister-lashes-out-at-publishers-for-scandalous-books-2006-08-28>

Sappiamo che la letteratura per l'infanzia ha avuto sempre un ruolo didattico, poiché utilizzata in ambito scolastico. Possiamo dire che tradurre per bambini è un campo in cui si può manipolare il testo di arrivo secondo le intenzioni della cultura ricevente. Ricordando i tre fattori identificati da Katherina Reiss che conducono alle deviazioni dal testo di partenza, si deve considerare:

- 1) L'imperfetta competenza linguistica dei bambini,
- 2) Le norme morali e le aspettative degli adulti della cultura di arrivo,
- 3) La limitata conoscenza enciclopedica dei giovani lettori.⁹

Nel nostro caso, invece, il testo di Collodi non è condizionato da nessuno dei tre fattori individuati da Reiss. *Le Avventure di Pinocchio*, scritto per i bambini, non crea alcun problema dal punto di vista linguistico. L'opera non rompe alcun tabù legato all'immagine del mondo infantile ed è facilmente comprensibile a livello della conoscenza enciclopedica dei giovani lettori. La sua funzione pedagogica e la sua morale aiutano la crescita dei bambini che sono generalmente impulsivi nei loro desideri.¹⁰ Malgrado ciò, alcune versioni in turco sono state dominate da una forte manipolazione che, talvolta, cambia l'intenzione sia del testo sia dell'autore.

Vedendo il numero delle ritraduzioni si potrebbe pensare che le versioni più recenti mirino al miglioramento della qualità della traduzione nel testo d'arrivo, ma in realtà la qualità è generalmente peggiore. In Turchia, è sottile la linea di demarcazione tra ritraduzione e plagio.¹¹

Allora dobbiamo chiederci:

- Quali traduzioni sono versioni complete e affidabili?
- Quali riportano la voce autentica di Collodi in turco?
- In quali testi d'arrivo possiamo individuare l'intenzione dell'autore e del testo di partenza?
- Possiamo supporre che i traduttori che hanno ridotto o hanno adattato il testo originale, non hanno mai consultato le traduzioni precedenti?
- Se le hanno consultate, non le hanno utilizzate per scelta?

⁹ Vedi in Reinbert Tabbert. "Approaches to the translation of children's literature", in *Target*, 14:02, 2002, p.303-351. http://www.podelise.ru/tw_files/541/d-540455/7z-docs/1.pdf

¹⁰ Vedi Carlo Marini (ed.) *Pinocchio nella letteratura per l'infanzia*, Urbino: *QuattroVenti*, seconda edizione Novembre, 2000.

¹¹ Vedi per alcuni esempi e varie discussioni, Parlak Betül (ed.), *Çeviri Etiği Toplantısı Bildiri Kitabı*, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2008.

- Allora, come si può precisare la linea di demarcazione tra sfruttamento e plagio?

Per rispondere a queste domande cercherò di fare un'analisi comparativa di alcune versioni di Pinocchio. Ci sono ventitré versioni, da cento trentanove a duecentocinque pagine, che sono complete. La differenza tra i numeri di pagine dipende dalle decisioni editoriali: se utilizzare le illustrazioni o meno, quale dimensione dei caratteri scegliere, se cominciare ogni capitolo appena finisce il precedente. Ho deciso di confrontare la traduzione di un capitolo scelto a caso da Pinocchio e ho condotto una ricerca comparativa tra le tre traduzioni che sembravano complete in turco, basandomi sul capitolo trentesimo esporrò le mie osservazioni generali sulle diverse scelte di traduzione, ma prima vorrei condividere le mie osservazioni sulle versioni incomplete.

4.1. Versioni incomplete:¹²

Una di queste ha cinquantotto pagine, non contiene né illustrazioni né capitoli. Ci sono tante omissioni, si tratta di un riassunto a livello narrativo, anzi si può definire una riscrittura in cui la voce del narratore è scomparsa. È stata preparata da un editore. In questa versione Geppetto è diventato un falegname che produce solo burattini. La maggior parte dei dialoghi è stata tralasciata. I brani che raccontano il rapporto del protagonista con gli altri personaggi della storia non sono presenti. Per esempio, non c'è il primo incontro di Pinocchio con la Fata. (Casa Editrice: Akvaryum).

Un'altra versione è di 160 pagine, preparata da un editore. Nel libro non c'è alcun riferimento al testo di partenza però dai nomi propri e dai soprannomi, lasciati in inglese, si capisce che è una traduzione dall'inglese. Questa versione contiene diciannove capitoli e alcune illustrazioni. (Casa Editrice: Mercek)

La terza presa in considerazione ha sessantanove pagine, senza il nome del traduttore ma con quello dell'editore. Non ha i numeri dei capitoli, però ha alcuni sottotitoli per indicare l'inizio di nuovi capitoli. Questa versione racconta la storia di un burattino che vive in chissà quale parte del mondo. C'è solo la struttura narrativa del racconto originale in forma di riassunto. Alcune decisioni di adattamento hanno cambiato totalmente il livello discorsivo del testo e la sua morale. Per esempio troviamo un Geppetto dittatore che rimprovera sempre il figlio. Anziché la figura del babbo non autoritario, si vede un padre dispotico che educa il figlio a suon di castighi.

¹² *Pinokyo*, adattata da Yasemin Akbas, Istanbul: Akvaryum Yayinlari, 2005. *Pinokyo*, ? Istanbul: Mercek Yayinlari, 2002. *Pinokyo*, adattata da Sengul Gulbahçe, Istanbul: Timas Yayinlari, 2006.

La quarta versione, ancora una volta, non ha un traduttore, ma un adattatore. Ci sono capitoli non numerati, i titoli dei quali sono più corti di quelli originali e di pura invenzione. Anzi, in alcune parti si può individuare perfettamente il plagio.

La quarta e la quinta versione, pubblicate nel 2005, si assomigliano a tal punto da non lasciare alcun dubbio sul plagio. Sembra sia stata usata la stessa traduzione del testo di partenza, dal francese, perché i nomi e i soprannomi dei protagonisti sono traslitterazioni dei nomi francesi. La quarta, la quinta e la sesta sono le versioni “quasi” complete nelle quali sono saltate alcune parti dei dialoghi e alcune espressioni come “chiese, replicò, disse”. E' scomparsa la struttura formale del testo di partenza. I titoli dei capitoli sono stati accorciati.¹³

4.2. Versioni complete:¹⁴

Le versioni complete e fedeli tra quelle esaminate per questo studio sono tre: una è stata ripubblicata più di una volta da diverse case editrici, dunque si ritiene sia una versione affidabile. Si tratta della traduzione di Egemen Berköz che si legge in Turchia dagli anni Settanta ad oggi. Questa traduzione è stata pubblicata con le illustrazioni, tolte però nella riedizione per diminuire il costo della produzione. Non avvisato del cambiamento, il traduttore ne fa cenno nell'introduzione scrivendo che tutte le illustrazioni del libro sono di Enrico Mazzanti. Questa versione si vende a pochi centesimi nei supermercati, quindi a un prezzo basso come le altre menzionate.

La seconda ha 184 pagine, con le illustrazioni, tradotta da Nihal Yeğınobalı e, pubblicata per la prima volta nel 1985, è stata poi ristampata da un'altra casa editrice, probabilmente dopo la lista del ministero.

¹³ Un articolo parlava di un'altra versione di Pinocchio la quale rappresentava i protagonisti nati musulmani. Per esempio, il nome di Maestro Geppetto è diventato, Maestro Galip, (un nome musulmano), la sua parrucca è diventata takke. E quando Pinocchio faceva l'elemosina, usava espressioni islamizzate. Scelte di questo tipo sono del tutto ideologiche e creano un mondo narrativo totalmente diverso da quello originale. Per le critiche delle scelte ideologiche vedi “Pinokyo "Yarabbim" diyor, Victor Hugo iman ediyor!!! İşte Bakanlık onaylı şarlatanlık!!!”, *Radikal Gazetesi*, 25.08.06 Available at <http://www.medyafaresi.com/haber/830/guncel-pinokyo-yarabbim-diyor-victor-hugo-iman-ediyor-iste-bakanlik-onayli-sarlatanlik.html>, [05.04.11 “Pinokyo ‘Allah’ dedi camia karıştı” Available at <http://www.tumgazeteler.com/?a=1658123&cache=1>, [01.07.11]

¹⁴ *Pinokyo*, trans. by Filiz Ozdem, Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari, 2010. *Pinokyo*, trans. by Egemen Berkoz, Istanbul: Is Bankasi Yayinlari, 2006, [1975, Milliyet Yayinlari]. *Pinokyo*, trans. by Nihal Yeginobali, Istanbul: Timas, senza data, [1985, Sosyal Yayinlari].

L'ultima è la traduzione di Filiz Özdem, 204 pagine, illustrata da un artista turco. Un dettaglio su cui porre l'accento è, in questo caso, un Pinocchio nato con le illustrazioni diventate parte integrante del testo. Le versioni che non hanno le illustrazioni restano prive di un valore artistico. Invece sul mercato editoriale turco, si possono trovare versioni sia senza illustrazioni, sia con illustrazioni copiate da non si sa dove.

Le traduzioni complete hanno reso, in turco, il testo di partenza con un senso di fedeltà formale. Hanno seguito la struttura formale del testo di partenza. I traduttori delle versioni complete hanno avuto ovviamente alcune difficoltà a tradurre i proverbi e certe locuzioni, ma sono riusciti a trovare degli equivalenti. In caso contrario, hanno compensato usando nelle frasi un tono ironico, scegliendo locuzioni e proverbi della cultura di arrivo.

Conclusioni

Le *Avventure di Pinocchio*, in quanto capolavoro della letteratura per l'infanzia non hanno solamente una morale nazionale, ma universale. Con il suo linguaggio ironico e le sue caratterizzazioni affascinanti, il libro non dovrebbe essere adattato o ridotto come abbiamo visto nel caso turco. Quando si adatta o si riduce, il testo perde molto sia a livello discorsivo sia narrativo. Il romanzo usa l'avventura come metodo educativo. Le versioni in cui sono stati tagliati i passi che parlavano dei dettagli delle avventure del burattino non trasferiscono il valore e la funzione pedagogica del testo originario nella cultura d'arrivo.

Il caso di Pinocchio non è una situazione speciale per la Turchia e si possono ottenere gli stessi risultati anche per altri libri delle liste del ministero dell'Educazione. L'atteggiamento delle case editrici a proposito del plagio e delle riduzioni senza alcun criterio letterario è diventato purtroppo il metodo di produzione principale nel primo decennio del Duemila. Ma devo dire che fortunatamente nel 2018 il ministero dell'Educazione Nazionale ha cancellato la sua famosa circolare delle cento opere fondamentali, ma la stessa mentalità è portata avanti ancora con l'etichetta di "Classici per la letteratura d'infanzia". Una ricerca in rete sui famosi siti che vendono i libri online ci mostra che si vendono numerose edizioni di Pinocchio nell'estate di 2019 (settanta quattro da Idefix¹⁵ e D&R¹⁶, cento ventuno da Kitap Yurdu)¹⁷. Pinocchio non è

¹⁵ <https://www.idefix.com/search/?Q=Pinokyo> available 13.07.19

<https://www.dr.com.tr/search?q=Pinokyo>

¹⁶ <https://www.idefix.com/search/?Q=Pinokyo> available 13.07.19

<https://www.dr.com.tr/search?q=Pinokyo>

¹⁷ https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/search&filter_name=Carlo%20Collodi

soltanto un simbolo, come dice Pietro Mignosi,¹⁸ “è un problema risolto [...] rappresenta nella letteratura dell’infanzia quel che la critica della ragion pratica rappresenta nella letteratura filosofica: la conquista dell’autonomia e della libertà” (Citazione, Marini, p.96).

Tutti i bambini del mondo devono conquistare la propria autonomia e libertà leggendo i capolavori mondiali, ma le pratiche editoriali che abbiamo analizzato in alcuni luoghi, per alcune culture d’arrivo non permettono loro neppure di avvicinarli.

¹⁸ Vedi in Marini Carlo (ed.) “Alcuni giudizi su le avventure di Pinocchio” p.79-99, in *Pinocchio nella letteratura per l’infanzia*, Urbino: *QuattroVenti*, seconda edizione Novembre, 2000

TABELLA 1

Titolo	Traduttore/Editore/Adattatore	Luogo	Casa Editrice	Data
Pinokyo	Samim ve Suad Sinanođlu	İstanbul	Kanaat Kütüphanesi	1931
Pinokyo Bir Kuklanın Hikayesi	Ragıp Önel	Ankara	Alaeddin Kıral Basımevi	1944
Pinokyo	Muzaffer Reşit	İstanbul	Varlık Yayınevi	1953
Pinokyo	Necmettin Arıkan	İstanbul	Rafet Zaimler Kitapevi	1955
Pinokyo	Nurcihan Kesim	İstanbul	İyigün Yayınevi	1958
Pinokyo	Seyfettin Orhan Çağdaş	İstanbul	Kitap Yayıma	1961
Pinokyo	---	İstanbul	Arkın Kitabevi	1965
Pinokyo	Bülent Bekdik	İstanbul	Doğın Kardeş Yayınları	1966
Pinokyo	Adnan Yaltı	İstanbul	Zuhal Yayınları	1967
Pinokyo	Egemen Berköz	İstanbul	Milliyet Yayınları	1975
Pinokyo	Vahe Dilaçar	İstanbul	Dilek Yayınları	1975
Pinokyo	Raccolto da: Mustafa Koç	Isparta	Türk Köyü	1977
Pinokyo	---	Ankara	Bilgi Yayınevi	1980
Pinokyo	---	Ankara	Anadolu Yayıncılık	1981
Pinokyo	---	İstanbul	Genel Yayıncılık	1982
Pinokyo	Erol Fikri	İstanbul	İnkılap Aka Kitabevi	1983
Pinokyo	Babil Çeçen	İstanbul	Örgün Yayınları	1983
Pinokyo	Nihal Yeğınobalı	İstanbul	Sosyal Yayınları	1985
Pinokyo	Hüseyin Rahmi Yananlı	İstanbul	Şilliler Yayınevi	1985
Pinokyo	Gönül Suveren	İstanbul	Altın Kitaplar Yayınevi	1985
Pinokyo	Editore: Yasemin Meyya	İstanbul	Meram Yayıncılık	1989
Pinokyo	Egemen Berköz	İstanbul	Can Yayınları	1991
Pinokyo	Editore: Muharrem Ekişçeli	İstanbul	Nehir Yayınları	1995
Pinokyo	Aygen Kılınç	İstanbul	AD Yayıncılık	1996
Pinokyo	---	İstanbul	Gendaş	1996
Pinokyo	Ülkü Tamer	İstanbul	Remzi Yayınevi	1997
Pinokyo	Melisa Cagnino	İstanbul	Boyut Yayıncılık	1999
Pinokyo	Neşe Ünalın	İstanbul	Beyaz Balina	2000
Pinokyo	Melda İmirgi	İstanbul	İthaki Yayınları	2002

Pinokyo	---	İstanbul	Mercek Yayınları	2002
Pinokyo	Editore: İbrahim Çelik	İstanbul	Prizma Yayıncılık	2002
Pinokyo	Editore: Mustafa Ruhi Şirin	İstanbul	Erdem Yayınları	2003
Pinokyo	---	İstanbul	ATP Yayıncılık	2003
Pinokyo	---	İstanbul	MS Çocuk	2003
Pinokyo	Raccolto da: Seda Soyiç	İstanbul	Tramvay Yayıncılık	2004
Pinokyo	Raccolto da: Öykü Zerrem	İstanbul	Polat Kitapçılık	2004
Pinokyo	---	İstanbul	Yuva Yayınları	2004
Pinokyo	---	İstanbul	Ateş Böceği Yayıncılık	2004
Pinokyo	Duygu İnelman	İstanbul	Bordo Siyah	2004
Pinokyo	Ekrem Aytar	İstanbul	Damla Yayınevi	2004
Pinokyo	Raccolto da: Faruk Çil	İstanbul	Mevsim Yayın	2004
Pinokyo	Zafer Tokgöz	İstanbul	Kervan Yayınları	2005
Pinokyo	Editore: Yasemin Akbaş	İstanbul	Akvaryum Yayınları	2005
Pinokyo	Editore: Gökhan Taşar	Bursa	Gözde Kitap	2005
Pinokyo	Feza Ustaoglu	İstanbul	Gün Yayıncılık	2005
Pinokyo	---	İstanbul	Papatya Yayınları	2005
Pinokyo	Editore: Şengül Gülbahçe	İstanbul	Timaş	2005
Pinokyo	Editore: Nervin Akgül	İstanbul	Karanfil Yayınları	2005
Pinokyo	Egemen Berköz	İstanbul	İşbankası Yayınları	2006
Pinokyo	Editore: Cemal Telci	İstanbul	Simge Yayıncılık	2006
Pinokyo	---	İstanbul	Kipaş Yayın Dağıtım	2006
Pinokyo	Editore: Adem Kaymakçı	İstanbul	İlkbiz Yayınevi	2006
Pinokyo	---	İstanbul	Morpa Kültür Yayınları	2007
Pinokyo	Adattato da: Ali Aydoğan	Ankara	Arkadaş Yayınevi	2008
Pinokyo	Editore: Nehir Aydın Gökdoğan	İstanbul	Timaş	2008
Pinokyo	Yalçın Aydın Ayçiçek	İstanbul	Demos Yayınları	2009
Pinokyo	Filiz Özdem	İstanbul	YKY: Doğan Kardeş	2010
Pinokyo	Editore: Umut Arslan	İstanbul	Parıltı Yayıncılık	2010
Pinokyo	Nihal Yeğınobalı	İstanbul	Timaş	t.y.

TABELLA 2

Titolo	Traduttore	Luogo	Casa editrice	Data	P.
Pinokyo	Neşe Ünalın	İstanbul	Beyaz Balina	2000	16
Pinokyo	---	İstanbul	Morpa Kültür Yayınları	2007	48
Pinokyo	---	İstanbul	Yuva Yayınları	2004	56
Pinokyo	---	İstanbul	Erdem Yayınları	2010	64
Pinokyo	Editore: İbrahim Çelik	İstanbul	Prizma Yayıncılık	2002	64
Pinokyo	Editore: Yasemin Akbaş	İstanbul	Akvaryum Yayınları	2005	64
Pinokyo	Vocalizzato in turco da: Yalçın Aydın Ayçiçek	İstanbul	Demos Yayınları	2009	68
	---	İstanbul	Tomurcuk	2005	71
Pinokyo	---	İstanbul	Birleşik Tomurcuk	2007	79
Pinokyo	---	İstanbul	Ateş Böceği Yayıncılık	2004	80
Pinokyo	---	İstanbul	Güleç Çocuk Evi	2007	80
Pinokyo	Raccolto da: Faruk Çil	İstanbul	Mevsim Yayın	2004	80
Pinokyo	Editore: Cemal Telci	İstanbul	Simge Yayıncılık	2006	80
Pinokyo	Uyarlama: Ali Aydoğan	Ankara	Arkadaş Yayınevi	2008	95
Pinokyo	Duygu İnelman	İstanbul	Bordo Siyah	2004	96
Pinokyo	Emel Erdoğan	İstanbul	Sis Yayınları	2010	112
Pinokyo	---	İstanbul	Bahar Yayınevi	2005	128
Pinokyo	Feza Ustaoglu	İstanbul	Gün Yayıncılık	2005	128
Pinokyo	Editore: Nerven Akgül	İstanbul	Karanfil Yayınları	2005	128
Pinokyo	---	İstanbul	Tebessüm	2007	142
Pinokyo	---	İstanbul	Parıltı Yayıncılık	2005	151
Pinokyo	---	İstanbul	Güven Kitabevi Yayınları	2005	152
Pinokyo	---	İstanbul	Mercek Yayınları	2002	160
Pinokyo	Melda İmirgi	İstanbul	İthaki Yayınları	2002	167
Pinokyo	---	İstanbul	Etap Yayınları	2010	176
Pinokyo	Hüseyin Tekinoğlu	İstanbul	Kum Saati Yayınları	2005	176
Pinokyo	Zafer Tokgöz	İstanbul	Kervan Yayınları	2005	176
Pinokyo	Selim Yeniçeri	İstanbul	Yakamoz	2010	185
Pinokyo	Beyhan Vatandaş	İstanbul	Ares Kitap	2009	192
Pinokyo	---	Ankara	Elips	2007	192

Pinokyo	Dost Körpe	İstanbul	Kabalıcı	2009	197
Pinokyo	Levent Öksüz	İstanbul	Zambak Yayınları	2005	198
Pinokyo	Egemen Berköz	İstanbul	İşbankası Yayınları	2006	200
Pinokyo	---	İstanbul	Erdem Çocuk Yayınları	2010	206
Pinokyo	Filiz Özdem	İstanbul	YKY: Doğan Kardeş	2010	208
Pinokyo	Aylin Yıldız	İstanbul	Halk Kitap	2007	240
Pinokyo	---	İstanbul	Sarı Papatya Yayınları	2005	112
Pinokyo	Raccolto da: Öykü Zerrem	İstanbul	Polat Kitapçılık	2004	16
Pinokyo	Raccalto da: Seda Soyiç	İstanbul	Tramvay Yayıncılık	2004	73
Pinokyo	Ekrem Aytar	İstanbul	Damla Yayınevi	2004	16
Pinokyo	Editore: Adem Kaymakçı	İstanbul	İlkbiz Yayınevi	2006	62
Pinokyo	Editore: Mustafa Ruhi Şirin	İstanbul	Erdem Yayınları	2003	64
Pinokyo	Editore: Nehir Aydın Gökdoğan	İstanbul	Timaş çocuk	2008	32
Pinokyo	Editore: Şengül Gülbahçe	İstanbul	Timaş	2005	64
Pinokyo	Editore: Umut Arslan	İstanbul	Parıltı Yayıncılık	2010	159

Allegato 1

REFERENCES

BERK Özlem. (2004) *Translation and Westernisation in Turkey*, İstanbul: Özlem Berk ve Ege Yayınları.

BERK Özlem. (2009) “Batılılaşma ve Çeviri”, *Modernleşme ve Batıcılık, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce* içinde, Cilt 3, İstanbul: İletişim Yayınları, p.511- 520

COLLODI Carlo (2005) *Pinokyo*, ed. by Yasemin Akbaş, İstanbul: Akvaryum Yayınları

COLLODI Carlo (2005) *Pinokyo*, ? İstanbul: Mercek Yayınları, 2002.

COLLODI Carlo (2006) *Pinokyo*, ed. by Şengül Gulbahçe, İstanbul: Timas Yayınları, 2006.

COLLODI Carlo (2010) *Pinokyo*, trans. by Filiz Özdem, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

COLLODI Carlo (2006) *Pinokyo*, trans. by Egemen Berköz, İstanbul: Is Bankası Yayınları, 2006, [1975, Milliyet Yayınları].

COLLODI CARLO (?) *Pinokyo*, trans. by Nihal Yeğinoğlu, İstanbul: Timaş [1985, Sosyal Yayınları].

GÜRÇAĞLAR, Şehnaz Tahir. (2008). *The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923- 1960*, Amsterdam-New York: Rodopi.

GÜRSES, Sabri. (2006) “Ve Çeviribilimciler 100 Temel Eser’e El Koydu”, *Çeviribilim Dergisi*, 25.08.2006, Çevrimiçi: <http://ceviribilim.com/?p=304> [05.04.11]

KARANTAY, Suat. (1990) “The “Translation Office” of the 1940s: Norms and Functions”, in *Proceedings of XIIth Congress of the International Comparative Literature 231 Association: Munich 1998*, Ed. by Roger Bauer and Douwe Fokkema, 5.cilt, Münih: Iudicium, p.400-405.

PAKER, Saliha. (1991) “The Age of Translation and Adaptation, 1850-1914: Turkey”, in *Modern Literature in the Near and Middle East 1850-1970*, ed. by Robin Ostle, London: Routledge, 1991, p.17-32.

PAKER, Saliha. (2002) “Translation as Terzime and Nazire, Culture-bound Concepts and their Implication for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History”, in *Crosscultural Transgressions, Research Models in Translation Studies II Historical and Ideological Issues*. Manchester: St.Jerome, p.120-143.

PARLAK, Betül (ed.) (2008). *Çeviri Etiği Toplantısı Bildiri Kitabı*, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

PARLAK Betül. (2011) *Bir Çeviri Eserler Bibliyografyası Işığında Türkçede İtalyan Kültürü*, İstanbul: Beta Yayınları.

KADER, Belgin. (2011) *İtalyancadan Türkçeye Çevrilen Eserler Bibliyografyası 1839-2011*, İstanbul: Beta Yayınları.

MARINI, Carlo (ed.) (2000). *Pinocchio nella letteratura per l'infanzia*, Urbino: QuattroVenti.

NEYDİM, Necdet. (2006) “Masumiyetini tamamen kaybeden seçki: 100 temel eser”, *Radikal Gazetesi*, 30.08.2006. Available at <http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=790253&Date=04.11.2010&CategoryID=99>

TABBERT, Reinbert. "Approaches to the translation of children's literature", in *Target*, 14:02, 2002, p.303-351.
http://www.podelise.ru/tw_files/541/d-540455/7z-docs/1.pdf

ONLINE REFERENCES

<http://www.polonia-mon-amour.eu/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=4628> [15.06.13]

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13560> [20.07.13]

<http://www.pinocchio.it/fondazione-carlo-collodi-c3/> [05.06.11]

"Minister lashes out at publishers for scandalous books", *Hurriyet Turkish Daily News*, Ankara: Aug 28, 2006.
<http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=minister-lashes-out-at-publishers-for-scandalous-books-2006-08-28> [05.04.11]

"Pinokyo "Yarabbim" diyor, Victor Hugo iman ediyor!!! İşte Bakanlık onaylı şarlatanlık!!!", *Radikal Gazetesi*, 25.08.06 Available at <http://www.medyafaresi.com/haber/830/guncel-pinokyo-yarabbim-diyor-victor-hugo-iman-ediyor-iste-bakanlik-onayli-sarlatanlik.html>, [05.04.11]

"Pinokyo 'Allah' dedi camia karıştı" Available at <http://www.tumgazeteler.com/?a=1658123&cache=1>, [01.07.11]

"İngilizce konuşamıyor ama 100 kitap tercüme etti", <http://www.haberekspres.com.tr/ingilizce-konusamiyor-ama-100-kitap-tercumeetti.htm> Erişim 01.07.11

http://sgb.meb.gov.tr/str_yon_planlama_V2/Genelgeler/100_temel_eser_genelgesi.pdf

<https://www.dr.com.tr/search?q=Pinokyo>

<https://www.idefix.com/search/?Q=Pinokyo>

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/search&filter_name=Carlo%20Collodi

<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>